

Varrer o vento.cod: Smartografia, Programação criativa e Identidade ribeirinha na Amazônia

Sweeping the wind.cod: Smartography, Creative Programming and Riverside Identity in the Amazon

Maximilian Medeiros Rodrigues¹

Resumo

“Varrer o vento.cod” explora a relação entre uma casa ribeirinha e seu entorno amazônico, com uma imagem que reúne smartografia, manipulação digital e a programação criativa. Nas imagens, o elemento central se dá pela casa de madeira, típica das comunidades ribeirinhas, posicionada em um ambiente numa confluência entre a margem do igarapé e a água. A manipulação digital é realizada através da pixelização e fragmentação da imagem, criando resultados de desconstrução e reconstrução da paisagem. A programação surge como um meio de expressão artística, utilizando a tecnologia para ressignificar a percepção do espaço e da memória. As variações nas imagens, como a presença dos pixels e voxels, da paisagem, da floresta mostram a forma como a casa se integra ou se destaca do ambiente, se desdobram numa investigação sobre a identidade e o pertencimento dessas comunidades. As imagens, com seus elementos digitais e a representação da casa em diferentes contextos e estados com janelas abertas ou fechadas, nos convidam à reflexão sobre a vida nas margens e das águas amazônicas, a relação com a natureza e a influência da tecnologia na representação dessas vivências. Os trabalhos dialogam com a manipulação digital, smartografia e programação criativa, para explorar temas como memória, pertencimento, e a complexa relação entre o ser humano, a natureza e a tecnologia no contexto amazônico.

Palavras-chave: Amazônia; casa; deslocamento; programação criativa; smartografia.

Abstract/resumen/resumé

“Varrer o vento.cod” explores the relationship between a riverside house and its Amazonian surroundings, with an image that combines smartography, digital manipulation, and creative programming. In the images, the central element is the wooden house, typical of riverside communities, positioned in an environment at the confluence of the stream bank and the water. Digital manipulation is achieved through pixelation and fragmentation of the image, creating results of deconstruction and reconstruction of the landscape. Programming emerges as a means of artistic expression, using technology to resignify the perception of space and memory. The variations in the images, such as the presence of pixels and voxels, the landscape, and the forest, show how the house integrates with or stands out from the environment, unfolding into an investigation of the identity and belonging of these communities. The image, with its digital elements and the representation of the house in different contexts and states with open or closed windows, invites us to reflect on life on the banks and waters of the Amazon, the relationship with nature, and the influence of technology on the representation of these experiences. The works engage with digital

¹ Artista visual, pesquisador e professor de Artes, com atuação em vídeo, fotografia e inteligência artificial. Doutorando e mestre em Artes Visuais pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul e graduado em Artes Visuais pela Universidade Federal do Amazonas. Integra o grupo de pesquisa Objeto e Multimídia e o projeto Práticas Urbanas: Poéticas da Aproximação. Desde 2020, atua como professor de Artes na rede pública de Manaus.

manipulation, smartography, and creative programming to explore themes such as memory, belonging, and the complex relationship between human beings, nature, and technology in the Amazonian context.

Keywords/Palabras clave/Mots clefs: Amazon; home; displacement; creative programming; smartography.

Introdução

A obra "Varrer o vento.cod" nasce de uma reflexão tanto imagética quanto subjetiva: como representar, por meio da programação criativa, a experiência do habitar no território amazônico? O que significa traduzir em pixels, voxels e linhas de código a complexidade de uma vida construída sobre palafitas, moldada pelo ritmo das cheias e vazantes e diluída com a floresta e o igarapé? Essas interrogações orientam uma série de imagens que operam na fronteira entre smartografia, manipulação digital e linguagem de programação.

A obra mobiliza três eixos técnicos e conceituais complementares: a smartografia, prática fotográfica mediada pelo smartphone, a programação criativa, uso do código de computador como linguagem expressiva, e a representação da casa ribeirinha amazônica e o que está ao seu redor como símbolo cultural carregado de memória e pertencimento. A convergência desses eixos produz imagens que, ao revelar sua artificialidade, recusam apenas o caráter documental e confirmam uma poética da desintegração em pixels.

Para compreender esse processo, o artigo percorre a smartografia e a fotografia expandida, investiga o código como potência poética e, por fim, discute como a tecnologia reposiciona as noções de memória e pertencimento na Amazônia.

Smartografia: Dispositivo como extensão do olhar

O termo "Smartografia" designa uma prática fotográfica expandida que incorpora, além do registro de imagens com smartphone, as possibilidades de manipulação imediata oferecidas pelos algoritmos da câmera do dispositivo, bem como a conexão dessas imagens com outras formas de expressão digital, programação e realidade virtual. Tal prática situa-se no contexto mais amplo do que Fontcuberta (2012) vai denominar de "pós-fotografia", uma transformação radical das condições de

produção, circulação e consumo de imagens que questiona a própria essência da representação fotográfica, sua pretensão documental e sua relação com uma referência.

McLuhan (2007) argumenta que os meios de comunicação são extensões do ser humano, prolongamentos dos sentidos e faculdades cognitivas que transformam não apenas o que percebemos, mas a sua estrutura. Quando pensamos o smartphone por esse viés, o aparelho deixa de ser um mero canal de registro. Ele passa a funcionar com uma extensão direta do nosso olhar, já que a princípio carrega camadas culturais e filtros invisíveis sobre o que merece ou não ser fotografado. No contexto das comunidades ribeirinhas amazônicas, o smartphone chega impregnado da lógica imagética das redes sociais e dos algoritmos que determinam visibilidade e é precisamente contra essa lógica que "Varrer o vento.cod" se coloca.

Flusser (2011) argumenta que o fotógrafo nunca é inteiramente livre em relação ao aparato que utiliza, a câmera impõe sua própria lógica sobre de um gesto fotográfico. O artista que trabalha com smartografia enfrenta uma versão amplificada desse problema, o smartphone é um aparato muito mais complexo, e as ferramentas disponíveis constituem um conjunto de aplicativos que orientam e podem constranger o gesto criativo. Trabalhar artisticamente com smartografia implica, portanto, uma negociação constante com esses aplicativos, uma tentativa de, como diria Flusser, "enganar o aparato", de usar suas possibilidades contra suas próprias limitações.

Em "Varrer o vento.cod", a smartografia opera em dois tempos, o registro fotográfico em campo na comunidade ribeirinha do Amazonas e a manipulação posterior das imagens através de algoritmos desenvolvidos especificamente para a série. Essa bifurcação do processo criativo distingue a obra do uso cotidiano e consumista da câmera do smartphone, onde o artista não busca o instante decisivo de Cartier-Bresson, mas o processo de transformação que converte o registro em investigação.

Programação criativa: o código como linguagem poética

A programação criativa surge como campo artístico na segunda metade do século XX, quando artistas como Vera Molnár, Manfred Mohr e Harold Cohen começaram

a explorar as possibilidades estéticas dos computadores. Ferramentas como Processing, Vs Code e Claude democratizaram o acesso ao código para artistas sem formação técnica especializada, criando comunidades de prática que combinam arte e tecnologia de maneiras inovadoras. No campo visual, a programação criativa permite a geração de imagens que seriam impossíveis por meios manuais e a criação de sistemas que produzem variações infinitas a partir de parâmetros definidos pelo artista.

Paul (2003) observa que a arte computacional levanta questões fundamentais sobre autoria, originalidade e reprodutibilidade que transformam categorias de imagem estabelecidas. Quando um artista escreve um programa que gera imagens, a autoria é partilhada entre o criador do código e o sistema que o executa. Em "Varrer o vento.cod", essa questão se apresenta de maneira particular, a programação não produz imagens do zero, mas transforma imagens fotográficas já existentes. O código age aqui como um segundo olhar. É uma camada de interpretação que não apenas transforma a fotografia, mas as comenta.

Manovich (2001) argumenta que os algoritmos introduzem na arte uma nova relação com o tempo, ao contrário de obras estáticas, obras baseadas em código podem ser executadas repetidamente, produzindo variações a cada execução. Essa temporalidade algorítmica é distinta da temporalidade da pintura fixada em um único momento e do cinema determinado por sequência prévia. O algoritmo abre uma temporalidade do possível, na qual cada execução é única, mas todas pertencem ao mesmo sistema. Na série isso se manifesta na pluralidade das imagens, as variações de pixelização e fragmentação não são versões de uma mesma imagem, mas momentos diferentes de um sistema que continua a produzir sentidos.

O título da obra condensa essa extensão: "Varrer o vento.cod" — a extensão ".cod" indica que estamos diante de algo que é simultaneamente imagem e programa, resultado e processo, execução e arquivo. O código, aqui, funciona também como escrita e como memória. Kittler (1999) argumentou que os média tecnológicos constituem as condições de possibilidade do pensamento e da memória em cada época. O código de "Varrer o vento.cod" não é apenas ferramenta, é um medium que transforma a própria natureza da memória artística não fixa o passado em uma representação imutável, mas o mantém aberto para transformações futuras, de

maneira análoga à memória oral das comunidades ribeirinhas, que se atualiza a cada ato de narração.

A casa ribeirinha como signo cultural: Água, floresta e pertencimento

As comunidades ribeirinhas amazônicas desenvolveram ao longo de séculos formas de vida profundamente adaptadas às condições específicas da floresta tropical úmida em particular ao ritmo das cheias e vazantes que transforma anualmente a paisagem. O modo de vida ribeirinho é fundamentalmente anfíbio, seus moradores vivem em interface constante entre terra e água, transitando entre esses meios com fluidez. As casas ribeirinhas construídas sobre palafitas para suportar as cheias, com estruturas de madeira que permitem flexibilidade são expressões físicas dessa adaptação. Elas não são construídas para vencer a natureza, mas para dialogar com ela.

Bachelard (2005) argumenta que a casa não é apenas um abrigo físico, mas o espaço primeiro da experiência humana o lugar onde aprendemos a sonhar, a imaginar, a ser. É o ponto de ancoragem da memória e da identidade, a partir do qual construímos nossa relação com o espaço e com o tempo, nosso sentido de pertencimento a um lugar e a uma história. No contexto ribeirinho amazônico, essa centralidade simbólica da casa é amplificada, a casa sobre o igarapé é um elo entre o mundo humano e o mundo natural, um espaço liminar que medeia entre o interior doméstico e o exterior selvagem.

Viveiros de Castro (2002), ao desenvolver o conceito de perspectivismo ameríndio, oferece uma chave teórica relevante para compreender essa relação entre humanos e ambiente nas cosmologias amazônicas. A ideia de que diferentes seres têm diferentes perspectivas sobre o mundo que o que para o humano é rio, para o ser aquático é terra firme implica uma ontologia radicalmente diferente da ontologia moderna ocidental, que separa os domínios do natural e do cultural. No trabalho essa ontologia perspectivista ecoa na multiplicidade das imagens: ao mostrar a casa sob diferentes estados de pixelização e fragmentação, o artista sugere que não há uma perspectiva única e privilegiada sobre o habitar amazônico.

A recorrência das janelas na série, ora abertas, ora fechadas, concentra várias das tensões conceituais que organizam a obra. A janela aberta sugere permeabilidade

entre dentro e fora, entre humano e natural: a floresta entra pela janela, o ar da varanda é o mesmo ar do igarapé. A janela fechada evoca proteção, recolhimento, defesa um gesto de autodefinição que traça um limite entre o eu e o mundo. Essa oscilação é metáfora das estratégias de sobrevivência cultural das comunidades ribeirinhas, ora abertas para o diálogo com o mundo externo, ora fechadas em defesa de sua especificidade. A vida cultural é sempre negociação entre abertura e fechamento, entre assimilação e resistência.

Figura 1

Varrer o vento.cod 1

Nota. Criado por Maximilian Rodrigues em 2026 utilizando a técnica Processing.

Varrer o vento.cod 1 coloca a questão pixels em desintegração com JavaScript, a imagem colocada no programa Visual Studio Code, junto aos códigos gerados pelo

agente de inteligência artificial Claude, para que tivesse a questão do movimento da imagem no Navegador Microsoft Edge. O resultado gerado aparece a imagem em desintegração de maneira lenta, por conta da manipulação realizada nos códigos em relação a velocidade da ação. Houve um tempo para pesquisa e entendimento de como executar tais comandos para que pudessem funcionar. Um período de tensão com exemplos de testes para executar com eficácia, até o resultado, numa convergência entre o que se imaginava, para o que aconteceu.

Figura 2

Coivara

Nota. Obra pertencente à série "Varrer o vento.cod", desenvolvida por Maximilian Rodrigues em 2026 utilizando a técnica Processing.

O trabalho “Coivara”, um bloco de vegetação queimando surge numa sintetização do conhecimento indígena-ribeirinho em relação ao ciclo do plantio nas áreas rurais da Amazônia, o fogo controlado. O bloco traz a questão dos jogos para as artes, com a conversa com o jogo Minecraft, onde o voxel se faz como algo que surge dos pixels com a questão do 3D, a imagem pixelada se fragmenta com o movimento dos pixels em chamas, numa relação com vento que leva o que está ao seu alcance. A imagem colocada diretamente no navegador, depois do código executar um comando na qual a imagem colocada ficaria com o movimento de chamas. Resultado esse que se deu pela satisfação em relação ao que se pode imaginar.

Figura 3

Pixel-Voxel

Nota. Obra pertencente à série "Varrer o vento.cod", desenvolvida por Maximilian Rodrigues em 2026 com a técnica Processing.

Pixel-voxel coloca um trabalho executado assim como os outros na manipulação de imagem. Existe uma conversa com o jogo Minecraft, a exemplo do trabalho “Coivara”, onde os voxels surgem num recorte da vegetação, relação da terra com a casa, tensionando as relações em um e outro como extensões dele. A fragmentação e desintegração acontece apenas na metade da imagem refletindo sobre o próprio vento que leva muito, mas não tudo, faz parte da composição da casa. Nesta obra, a smartografia foi capturada de frente e com a harmonização generativa do Adobe Photoshop pôde ficar de outro ângulo alinhando com o bloco.

Pixels, voxels e identidade: Análise da Obra

A pixelização e a fragmentação, elementos visuais centrais de "Varrer o vento.cod", não são meros efeitos estéticos. Ao tornar visíveis os pixels que constituem a imagem digital, a obra desvela a estrutura fundamental da representação fotográfica contemporânea, toda fotografia digital é uma grade de pontos coloridos, e o que a torna "fotografia" é precisamente a invisibilidade dessa estrutura. Quando o artista pixeliza deliberadamente a imagem, ele desfaz essa ilusão e obriga o espectador a confrontar a materialidade do medium. A casa ribeirinha pixelizada não é apenas uma imagem fragmentada, é uma imagem que, ao revelar sua própria artificialidade, questiona também a artificialidade de toda representação das comunidades amazônicas.

Os voxels, quando presentes, introduzem uma extensão espacial adicional. Os cubos que se destacam na superfície da imagem são simultaneamente elementos de fragmentação pedaços que se desprendem e flutuam no espaço e elementos de construção, como se a casa estivesse sendo montada ou desmontada peça por peça. Essa ambiguidade entre construção e destruição é central na poética da obra, a casa ribeirinha é mostrada em estado permanente de eterno recomeço, sempre se fazendo e se desfazendo. As imagens da série podem ser lidas como representações visuais da enchente, a casa que se dissolve em pixels é também a casa que vai sendo coberta pelas águas, perdendo seus contornos e se integrando ao ambiente líquido que a rodeia.

Os temas de memória, pertencimento e deslocamento atravessam a série de maneira entrelaçada. A memória é tratada não como arquivo fixo, mas como algo vivo e em transformação, as imagens pixelizadas são recordações em processo de reconfiguração, que ressoam com a teoria de Derrida (2001) sobre o arquivo como lugar não apenas de preservação, mas de destruição e reconstrução. O pertencimento é explorado através da tensão entre a casa e o ambiente, quando o ambiente amazônico é ameaçado pelo desmatamento, pela poluição e pelas barragens, não é apenas a natureza que está em risco, mas a própria identidade das comunidades. O deslocamento, por fim, aparece em seus múltiplos sentidos, físico, cultural e imagético.

Canclini (2008) argumenta que a modernidade na América Latina chegou de fora, de forma parcial e desigual, superpondo-se a tradições que não foram simplesmente substituídas, mas transformadas em novas configurações culturais híbridas. As comunidades ribeirinhas amazônicas são exemplo casos claros dessa modernidade periférica, simultaneamente pré-modernas, modernas e pós-modernas, elas negociam cotidianamente com a tecnologia, incorporando seletivamente seus elementos. "Varrer o vento.cod" captura essa negociação, ao utilizar smartografia e o código para investigar a casa ribeirinha, a obra afirma que as comunidades amazônicas não são simplesmente objetos da modernidade, mas sujeitos que a produzem e transformam a partir de suas próprias perspectivas.

Considerações Finais

"Varrer o vento.cod" se apresenta como um trabalho que recusa simplificações tanto o idealismo que apresenta a Amazônia como paraíso intocado quanto o pessimismo que a vê apenas como território de devastação. As imagens fragmentadas e pixelizadas capturam a complexidade de uma realidade em permanente transformação, onde tradição e modernidade, natureza e tecnologia, pertencimento e deslocamento se entrelaçam de maneiras que nenhuma narrativa simples consegue abarcar.

A junção entre smartografia, programação criativa e contexto cultural amazônico que a obra realiza aponta para um caminho promissor para a arte tecnológica

brasileira, um caminho que não abdica das ferramentas da contemporaneidade digital, mas as utiliza para investigar questões profundamente locais e específicas. Ao declarar abertamente sua artificialidade através da pixelização e da fragmentação, a obra recusa a transparência documental e propõe um reconhecimento dos limites da própria pesquisa que, em si mesma, é uma forma de respeito para com as comunidades representadas.

O título permanece como síntese dessa poética: "varrer o vento" é um gesto paradoxal o vento não pode ser varrido, pois é ele próprio o movimento, a transformação, o que não pode ser fixado. E ".cod" adiciona ao mundo digital, a ideia de que esse gesto impossível está sendo codificado, tentado novamente através de uma linguagem ao mesmo tempo mais poderosa e mais limitada do que qualquer linguagem natural. A obra é, assim, um gesto de humildade epistemológica, um reconhecimento de que a experiência amazônica excede qualquer representação, mas que essa impossibilidade não absolve da responsabilidade de tentar.

Referências

- Bachelard, G. (2005). *A poética do espaço*. Martins Fontes.
- Bhabha, H. K. (1998). *O local da cultura*. Editora UFMG.
- Canclini, N. G. (2008). *Culturas híbridas: Estratégias para entrar e sair da modernidade*. Edusp.
- Derrida, J. (2001). *Mal de arquivo: Uma impressão freudiana*. Relume Dumará.
- Flusser, V. (2011). *Filosofia da caixa preta: Ensaio para uma futura filosofia da fotografia*. Annablume.
- Fontcuberta, J. (2012). *A câmera de Pandora: A fotografi@ depois da fotografia*. Editora G. Gili.
- Kittler, F. (1999). *Gramophone, film, typewriter*. Stanford University Press.
- Manovich, L. (2001). *The language of new media*. MIT Press.
- McLuhan, M. (2007). *Os meios de comunicação como extensões do homem*. Cultrix.
- Paul, C. (2003). *Digital art*. Thames & Hudson.
- Viveiros de Castro, E. (2002). *A inconstância da alma selvagem e outros ensaios de antropologia*. Cosac Naify.
- Wagley, C. (1953). *Amazon town: A study of man in the tropics*. Macmillan.